
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 811.511.111

DOI 10.5281/zenodo.18693370

Осьмак Н. А., Коваленко П. А.

Осьмак Наталья Андреевна, кандидат филологических наук, доцент, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, д. 48, наб. р. Мойки, Санкт-Петербург, Россия, 191186. E-mail: nataliaosmak@ Herzen.spb.ru.

Коваленко Полина Александровна, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, д. 48, наб. р. Мойки, Санкт-Петербург, Россия, 191186. E-mail: paulinekk@yandex.ru.

Семантические и функциональные особенности композитов-антрополексем в финском языке

Аннотация. Статья посвящена анализу финских композитов-антрополексем, представляющих собой «ложных друзей переводчика» и характеризующихся метафорической или метонимической вторичной номинацией. Актуальность исследования обусловлена недостаточной изученностью данного класса лексики в финском языке при его высокой продуктивности словосложения и значимости для теории и практики перевода. В работе ставится задача выявить семантические, функциональные и оценочные особенности подобных единиц. Материалом послужили 96 антрополексем, отобранных методом сплошной выборки из разговорного словаря Oikeeta Suomea. Применены методы семантического и структурно-функционального анализа. В результате предложены три классификации: по семантике компонента, по номинативной функции и по типу оценки. Установлено преобладание метафорической номинации и эмоционально-оценочной семантики. Полученные данные расширяют представления о когнитивных механизмах номинации и могут быть использованы в переводоведении, лексикографии и корпусных исследованиях.

Ключевые слова: финский язык, композиты, антрополексемы, ложные друзья переводчика, метафорическая номинация, лингвокультура, переводоведение.

Osmak N. A., Kovalenko P. A.

Osmak Natalia Andreevna, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Herzen State Pedagogical University of Russia, 48, Moika River Embankment, Saint Petersburg, Russia, 191186. E-mail: nataliaosmak@ Herzen.spb.ru.

Kovalenko Polina Alexandrovna, Herzen State Pedagogical University of Russia, 48, Moika River Embankment, Saint Petersburg, Russia, 191186. E-mail: paulinekk@yandex.ru.

Semantic and functional features of composites-anthropolexemes in the Finnish language

Abstract. The article analyzes Finnish composites-anthropolexemes, which are “false friends of the translator” and are characterized by metaphorical or metonymic secondary nomination. The relevance of this study is due to the insufficient study of this class of vocabulary in the Finnish language, despite its high productivity in word formation and its significance for translation theory and practice. The aim of the study is to identify the semantic, functional, and evaluative features of such units. The material consists of 96 anthropolexemes selected by continuous sampling from the colloquial dictionary Oikeeta Suomea. Methods of semantic and structural-functional analysis were applied. As a result, three classifications were proposed: by component semantics, by nominative function, and by type of evaluation. The predominance of metaphorical nomination and emotional-evaluative semantics was established. The data obtained expand our understanding of the cognitive mechanisms of nomination and can be used in translation studies, lexicography, and corpus research.

Key words: Finnish language, composites, anthropolexemes, false friends of the translator, metaphorical nomination, linguoculture, translation studies.

Введение. Коммуникация между представителями разных культур неизбежно вызывает целый ряд трудностей как культурного, так и лингвистического характера. Это утверждение справедливо как для ситуации устного, так и письменного общения, а также перевода, в том числе с финского языка на русский. Данная проблематика является объектом изучения исследователей на протяжении длительного времени [1; 2]. Особый интерес при этом представляет такой класс лексических трудностей, как сложные слова или композиты, являющиеся ложными друзьями переводчика, поскольку их значение не складывается из суммы значений компонентов [7].

Стоит отметить, что данное явление не является отличительной чертой именно финского языка. Схожие процессы отмечаются как в родственных венгерском и эстонском [4], так и в других языках, для которых словосложение является продуктивным способом словообразования [8]. Одной из основных групп, выделенных среди такого рода единиц, являются антрополоксеммы, что неудивительно, поскольку данная лексическая микросистема в принципе является одной из самых представительных [3]. В то же

время детального рассмотрения подобного рода номинаций в финском языке до настоящего времени не проводилось, что и обусловило цель настоящей статьи, заключающуюся в определении основных семантических и функциональных особенностей композитов, номинирующих человека.

Теоретический фундамент.

В настоящем исследовании используются основные положения теории сложного слова, рассматриваемые в рамках отечественного и финского финноугроведения. Стоит отметить, что существует несколько подходов к определению понятия композита, однако общая суть заключается в том, что сложное слово представляет собой единицу, в которой при соединении по крайней мере двух самостоятельных слов формируется единое понятие [11, с. 113]. В ряде работ к сложным словам относят также сложноподпроизводные слова, то есть образованные при помощи двух и более производящих основ и словообразовательного аффикса [10; 13].

Структурно финские композиты можно разделить на две группы:

1) детерминативные, то есть состоящие из двух неравных с точки зрения семантических отношений частей, находя-

щихся между собой в подчинительной связи;

2) копулятивные, то есть состоящие из семантически равных частей [13, с. 213].

С точки зрения перевода сложных слов, Н.В. Белкина отмечает, что чаще всего существенных трудностей не возникает, поскольку «все корни, стоящие до крайне правого, переводятся прилагательными или генитивными оборотами, а сам корень — существительным» [2, с. 54]. Однако в ряде случаев, когда такой вариант перевода невозможен, композит относится к группе лексических трудностей перевода. Этот факт, а также появление ложных ассоциаций при попытке перевода сложных слов такого типа дали основание в дальнейшем рассматривать подобные единицы как ложных друзей переводчика [7].

Другой областью, понятия которой использовались в настоящей работе, является теория номинации. При этом традиционно к номинациям, связанным с человеком, можно отнести:

1. единицы, указывающие на возраст человека;
2. единицы, указывающие на положение в семье;
3. единицы, указывающие на профессиональные свойства человека, относящиеся к женскому или мужскому полу;
4. антрополексемы [6, с. 3].

С точки зрения Е. В. Красниковой, именно антрополексемы наиболее ярко отражают специфику ассоциативного мышления представителей определенной языковой картины мира и всегда несут определенную прагматическую функцию [6].

При этом сама специфика антрополексем зачастую подразумевает возникновение так называемой вторичной номинации, в частности основанной на метафорическом или метонимическом сдвиге. Отмечается, что принципы вторичной номинации имеют не только универсальный характер, как многие метафоры, но и отличительные особенности, характерные для конкретной языковой

системы, поскольку «носители языка всегда отмечают в называемых объектах те черты, которые им представляются существенными или которые у них вызывают наибольший эмоциональный отклик» [6, с. 62].

Все это делает исследование финских композитов — метафорических антрополексем, являющихся ложными друзьями переводчика, актуальным как для теории и практики перевода, так и для изучения финской лингвокультуры.

Материалы и методы.

Для того чтобы определить тематические и функциональные группы антрополексем, выраженных композитами — «ложными друзьями переводчика», был составлен исследовательский подкорпус единиц для анализа. Отбор материала производился методом сплошной выборки из словаря В. Ярви и Т. Нумми «Oikeeta Suomea» [12], выбор которого объясняется желанием проанализировать именно разговорную речь — более открытую систему, постоянно пополняемую экспрессивными, сленговыми единицами.

При этом слово должно было соответствовать следующим критериям:

1) Слово должно быть антрополексемой, то есть представлять человека «как носителя разнообразных признаков: физических и физиологических свойств, эмоциональных состояний, образа мыслей, взглядов, способа мышления, склонностей, вкусов, черт характера, привычек, знаний, умений, навыков, совершаемых действий, поступков, поведения, функций, занятий, участия в чем-либо, положения в определенной ситуации, разнообразных связей, отнесенностей, отношений и т. д.» [9, с. 133–134].

2) Являться сложным словом, значение которого не совпадает с суммой значений компонентов.

Таким образом было отобрано 96 антрополексем, которые в дальнейшем подверглись лингвистическому анализу с целью выявления тенденций в структуре, семантике и функционировании. Интересно отметить, что 21 слово использует-

ся для номинации исключительно представителя мужского пола, 16 — женского. Остальные же антрополоксеммы могут обозначать как мужчин, так и женщин.

Результаты и обсуждение.

Проведенный анализ позволил предложить несколько типов классификации, представляющих каждый его аспект. Рассмотрим каждый из них подробнее

1. Классификация по семантике основного компонента.

Поскольку все отобранные единицы являются детерминативными, в них можно выделить главную часть и зависимую. При этом интерес с точки зрения семантики представляет как главная часть, поскольку она по сути означает способ номинации, так и зависимая, поскольку она часто является основой метафорического переноса при формировании значения. В проанализированном материале можно выделить:

1.1. Композиты с компонентом антропонимом (16,6 %).

К таким единицам можно отнести, например, *baarimikko* (*baari* — бар, *mikko* — мужское имя) «бармен», *ovimikko* (*ovi* — дверь, *mikko* — мужское имя) «швейцар, вышибала», *maajussi* (*maa* — земля, *jussi* — мужское имя) «земледелец, фермер», *lappuliisa* (*lappu* — листочек, квиток, *liisa* — женское имя) «контролер парковки». Примечательно, что большинство антропонимов в данном случае мужские, женских представлено всего 3. При этом использование имен, с одной стороны, сообщает типичную половую принадлежность представителя той или иной профессии. С другой стороны, может сообщать некоторую скрытую культурную коннотацию, закрепляемую в сознании носителей языка за конкретным именем. Наиболее продуктивными в образовании композитов оказались мужские имена Пекка и Микко, которые зачастую выступают в функции репрезентативных имен [6, с. 45]. Остальные же встречаются единично. Можно предположить, что объяснение этому находится в этимологии слов, происходящих от

конкретного существовавшего человека — носителя имени лица, часто представителя той или иной профессии, что и обуславливает преимущественный тип значения.

1.2. Композиты с компонентом зоонимом (11,5 %).

Характерным примером подобного рода композитов являются такие единицы, как *ilolintu* (*ilo* — счастье, веселье, *lintu* — птица) «девушка легкого поведения», *emäsika* (*emä* — мать, самка, *sika* — свинья) «аморальный человек», *pyryharakka* (*pyry* — вьюга, *harakka* — сорока) «непоседа». Употребление зоонима коррелирует с понятием зооморфной метафоры, а значит также имеет сильную культурную маркированность. В данном случае способ номинации соотносится с типичным качеством, свойственным тому или иному животному в соответствии с представлениями, закрепленными в картине мира.

1.3. Композиты с компонентом — соматизмом (28,2 %).

К таким композитам относятся единицы, например, *lättäjalka* (*lättä* — плоский, *jalka* — нога) «полицейский», *kaalipää* (*kaali* — капуста, *pää* — голова) «дурак», *luupää* (*luu* — кость, *pää* — голова) «упрямец». Употребление соматизма логично соотносится либо с принципами метонимического переноса (с части на целое), либо, с другой стороны, может быть связано и с более глубинными представлениями о локализации качества/эмоции в теле человека. Наиболее продуктивными в данном случае оказываются номинации с компонентом *голова* (12 из 26), что соответствует традиционному переносу голова-человек (часть-целое).

1.4. Композиты с компонентом неодушевленным предметом (21,8 %).

Данную группу составляют такие слова, как, например, *ilopilleri* (*ilo* — счастье, веселье, *pilleri* — таблетка, пилюля) «человек, создающий радостное настроение вокруг себя», *tuulihattu* (*tuuli* — ветер, *hattu* — шляпа) «ветренный», *kyläluuta*

(*kylä* — деревня, *luuta* — метла) «любителю ходить по гостям». При этом отдельно можно выделить подкласс единиц, компонентом которых является предмет одежды (11), например, *kaurahattu* (*kaura* — овес, *hattu* — шляпа) «земледелец, житель сельской местности». В таких словах используется тот же принцип метонимического переноса, что и в случае с соматизмами (с части на целое). В то же время при таком виде номинации реализуется артефактная метафора.

1.5. Композиты с компонентом-отглагольным существительным (8,3 %).

В данную группу входят слова как, например, *ruudinkeksijä* (*ruuti* — порох, *keksijä* — изобретатель) «дурачок» или *maailmanparantaja* (*maailma* — мир, *parantaja* — улучшатель) «утопист». Фактически номинация в них осуществляется на основе описания функции человека, которая в дальнейшем метафорически перерабатывается.

Типология по семантике компонента тесно связана с типом номинации, что позволяет говорить о следующем варианте классификации.

2. Классификация по номинативной функции и ее тематике.

2.1. Единицы, обозначающие профессии и социальные роли (20 %) — например, *lapsenlikka* (*lapsi* — ребенок, *likka* — девушка) «няня», *pillimies* (*pilli* — свисток, *mies* — мужчина) «арбитр», *kallonkutistaja* (*kallo* — череп, *kutistaja* — тот сжимает) «психиатр».

2.2. Единицы, выражающие личностные характеристики (интеллект, характер, темперамент; 35 %) — например, *jästipää* (*jästi* — дрожжи, *pää* — голова), *kaalipää* (*kaali* — капуста, *pää* — голова), *jänishousu* (*jänis* — заяц, *housu* — штанина).

2.3. Единицы, обозначающие внешние признаки и физические свойства (15 %) — например, *hongankolistaja* (*honka* — сосна, *kolistaja* — тот, кто чем-то гремит, колеблет что-то), *luuviulu* (*luu* — кость, *viulu* — скрипка), *nahkapää* (*nahka* — кожа, *pää* — голова) «лысый».

2.4. Единицы, отражающие моральные и поведенческие оценки (20 %) — например, *emäsika* (*emä* — мать, самка, *sika* — свинья) «аморальный человек», *mätämunna* (*mätä* — гнилой, *munna* — яйцо).

2.5. Единицы, передающие эмоциональное или психическое состояние человека (10 %) — например, *hätähousu* (*hätä* — беда, *housu* — штанина) «тревожный человек», *itkupilli* (*itku* — плач, *pilli* — свисток) «плакса», *ilopilleri* (*ilo* — веселье, счастье, *pilleri* — пилюля) «человек, создающий радостное настроение».

Наконец, последний вариант классификации отражает характер оценки и частично основывается на системе существующих помет, а частично — на коннотативных значениях, указанных в толкованиях слова.

3. Классификация по типу оценки.

3.1. Уничижительные и оскорбительные — например, *kusipää* (*kusi* — моча, *pää* — голова) «мудак», *kaalipää* (*kaali* — капуста, *pää* — голова) «дурак».

3.2. Нейтральные — например, *apukuski* (*apu* — помощь, *kuski* — водитель) «пассажир, сидящий рядом с водителем», или *kipusisko* (*kipu* — боль, *sisko* — сестра) «медсестра», чаще всего характеризующие профессиональную занятость или социальную роль.

3.3. Иронические, например, *sukankuluttaja* (*sukka* — носок, *kuluttaja* — потребитель) «обычный человек», *tervaskanto* (*terva* — смола, *kanto* — пень) «здоровый старик».

3.4. Вульгарные и грубые — например, *kokovartalokyrpä* (*koko* — целый, *vartalo* — тело, *kyrpä* — мужской половой орган) «полный кретин», *paskahousu* (*paska* — дерьмо, *housu* — штанина) «трус».

Проведенная типология показывает существование активной традиции метафорической номинации при помощи образования сложных слов. При этом, очевидно, что характер переноса определяется в рамках композита одним из компонентов. Сам принцип и характер мета-

форических механизмов не является лингвоспецифическим, что подтверждает идею об универсальности многих когнитивных паттернов. Преобладание уничтожительной семантики указывает на преобладание в материале эмоционально-оценочного типа номинации, что характерно для разговорного языка.

Заключение.

Высокая продуктивность словосложения в финском языке приводит к тому, что в спонтанной разговорной речи, особенно в экспрессивном ее варианте, могут возникать новые единицы, в том числе и антрополексемы. Преобладание в них метафорической номинации свидетельствует об активности когнитивных процессов, при которых телесный и объектный опыт проецируется на психические и моральные характеристики. Прагматическая асимметрия подчеркивает

экспрессивно-оценочную функцию разговорного регистра языка. В то же время функционально когнитивный фокус большинства антрополексем смещен на внутренние качества человека.

Понимание универсальности метафорических механизмов не исключает культурной специфичности языковых единиц, выражающих конкретное значение, что существенно затрудняет процесс как устной и письменной коммуникации, так и ее автоматической обработки. Проведенное исследование, определяя некоторые тенденции в подобного рода номинации, открывает возможности для дальнейшего изучения этой проблемы в русле корпусного подхода, а также разработки датасета для анализа тональности текста и лингвистической экспертизы или прогнозирования появления неологизмов и определения их значения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андрушкевич О. В. Пособие по письменному переводу с финского языка. Ч. 1: Теоретический минимум переводчика. М.: Московский государственный лингвистический университет, 2003. 78 с.
2. Белкина Н. В. Разработка технологии компьютерной поддержки при обучении чтению аутентичных текстов студентов неязыковых вузов (на материале финского языка): дис. ... канд. пед. наук. СПб., 2004. 221 с.
3. Дуличенко Л. В. Антрополексемы с негативным значением и их лексикографическое описание: дис. ... канд. филол. наук. Тарту, 2000. 187 с.
4. Колпакова Н.Н., Муковская Л.Ю. Проблема интерпретации некоторых типов сложных слов в венгерском и эстонском языках // Фортунатовские чтения в Карелии: сборник докладов международной научной конференции: в 2 ч. Петрозаводск: Издательство ПетрГУ, 2018. С. 209–211.
5. Корнилов О.А. Языковые картины мира как производные национальных менталитетов. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Москва: Издательство ЧеРо, 2003. 347 с.
6. Красникова И.Р. Прагматика окказиональных антрополексем в современном русском языке: автореферат дис. на соискание ученой степени канд. филол. наук. Ростовский государственный университет. Ростов-на-Дону, 2004. 153 с.
7. Осьмак Н.А. К вопросу об использовании контрастивного анализа русского и финского языков для выявления трудностей перевода письменных текстов с финского языка на русский // Acta Eruditorum. 2006. № 3. С. 191–197.
8. Осьмак Н.А., Парфеева Ю.А. Шведские композиты как «ложные друзья переводчика»: анализ ошибок русскоязычных учащихся // Russian Linguistic Bulletin. 2025. №9 (69). DOI 10.60797/RULB.2025.69.8.
9. Лопатин В.В., Плотникова В.А., Белоусова А.С. и др. Слово и грамматические законы языка: Имя. АН СССР, Институт русского языка. М.: Наука, 1989. 349 с.
10. Hyvärinen I. Compounds and multi-word expressions in Finnish // Complex Lexical Units. P. 307–335.

11. Sorjanen T. Suomen kieli: käyttäjän käsikirja. Jyväskylä, 1998. 501 s.
12. Vesa J., Nummi T. Oikeeta suomee: suomen puhekielen sanakirja. Helsinki, 2006. 511 s.
13. Vesikansa J. Yhdyssanat // Nykysuomen sanavarat / toimittanut J. Vesikansa. Juva, 1989. S. 213–259.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Andrushkevich O. V. Posobie po pis'mennomu perevodu s finskogo yazyka. CH. 1: Teoreticheskij minimum perevodchika. M.: Moskovskij gosudarstvennyj lingvisticheskij universitet, 2003. 78 s.
2. Belkina N. V. Razrabotka tekhnologii komp'yuternoj podderzhki pri obuchenii chteniyu autentichnyh tekstov studentov neyazykovykh vuzov (na materiale finskogo yazyka): dis. ... kand. ped. nauk. SPb., 2004. 221 s.
3. Dulichenko L. V. Antropoleksem y negativnym znacheniem i ih leksikograficheskoe opisa-nie: dis. ... kand. filol. nauk. Tartu, 2000. 187 s.
4. Kolpakova N.N., Mukovskaya L.YU. Problema interpretacii nekotoryh tipov slozhnyh slov v vengerskom i estonskom yazykah // Fortunatovskie chteniya v Karelii: sbornik dokladov mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii: v 2 ch. Petrozavodsk: Izdatel'stvo PetrGU, 2018. S. 209–211.
5. Kornilov O.A. Yazykovye kartiny mira kak proizvodnye nacional'nyh mentalitetov. Moskovskij gosudarstvennyj universitet im. M.V. Lomonosova. Moskva: Izdatel'stvo CHeRo, 2003. 347 s.
6. Krasnikova I.R. Pragmatika okkazional'nyh antropoleksem v sovremennom russkom yazyke: avtoreferat dis. na soiskanie uchenoj stepeni kand. filol. nauk. Rostovskij gosudarstvennyj universitet. Rostov-na-Donu, 2004. 153 s.
7. Os'mak N.A. K voprosu ob ispol'zovanii kontrastivnogo analiza russkogo i finskogo yazykov dlya vyyavleniya trudnostej perevoda pis'mennyh tekstov s finskogo yazyka na russkij // Acta Eruditorum. 2006. № 3. S. 191–197.
8. Os'mak N.A., Parfeeva YU.A. SHvedskie kompozity kak «lozhnye druž'ya perevodchika»: analiz oshibok russkoyazychnyh uchashchihsya // Russian Linguistic Bulletin. 2025. №9 (69). DOI 10.60797/RULB.2025.69.8.
9. Lopatin V.V., Plotnikova V.A., Belousova A.S. i dr. Slovo i grammaticheskie zakony yazyka: Imya. AN SSSR, Institut russkogo yazyka. M.: Nauka, 1989. 349 s.
10. Hyvärinen I. Compounds and multi-word expressions in Finnish // Complex Lexical Units. P. 307–335.
11. Sorjanen T. Suomen kieli: käyttäjän käsikirja. Jyväskylä, 1998. 501 s.
12. Vesa J., Nummi T. Oikeeta suomee: suomen puhekielen sanakirja. Helsinki, 2006. 511 s.
13. Vesikansa J. Yhdyssanat // Nykysuomen sanavarat / toimittanut J. Vesikansa. Juva, 1989. S. 213–259.

Поступила в редакцию: 25.01.2026.

Принята в печать: 24.02.2026.